

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ИНСПЕКТОРОМ ПРОФИЛАКТИКИ

З.Ш.Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность профилактики правонарушений Академии МВД Республики Узбекистан,
подполковник

Н.У.Бахтиёр

Курсант 336-группы 3-курса Академии
МВД Республики Узбекистан,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332895>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 25- Aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 30-Aprel 2025 yil

KEYWORDS

профилактика
правонарушений,
административный надзор,
предупреждения
преступлений, инспектор
профилактики,
государственные органы,
государственная политика,
профилактический учет

ABSTRACT

В данной статье рассмотрены способы совершенствования деятельности инспектора профилактики по установлению и осуществлению административного надзора, а также анализированы планы и законы, разработанные нашим государством для дальнейшего улучшения деятельности инспектора профилактики по установлению и осуществлению административного надзора.

Порядок установления административного надзора установлен Законом Республики Узбекистан "Об административном надзоре за отдельными категориями лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказаний" от 02 апреля 2019 года №532.

Мотивированное заявление о необходимости установления административного надзора в соответствии со статьей 8 настоящего Закона подается в суд в отношении лиц, признанных судом особо опасными рецидивистами:

-руководителем учреждения по исполнению наказания не менее чем за месяц до освобождения;

-в отношении лиц, приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления в пенитенциарных учреждениях или двух и более раз приговоренных к лишению свободы за любые умышленные преступления, если они являются умышленными нарушителями режима содержания под стражей в течение срока лишения свободы; в случае обнаружения - начальником учреждения по исполнению наказания не менее чем за месяц до освобождения;

-в отношении лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказаний - на основании материалов, доказывающих, что они совершили два и более административных правонарушения в течение одного года после их освобождения из учреждений по исполнению наказаний в период прекращения или снятия судимости.

Нередко административный надзор устанавливается в отношении лиц, ранее совершивших преступления против Конституционного строя республики, терроризм и экстремизм. При классификации преступлений, связанных с терроризмом, в уголовно-правовом контексте в качестве основного критерия принято учитывать объект преступления и объективные признаки. Этот подход является наиболее эффективным для решения поставленной задачи.

В материалах о необходимости установления административного надзора должны быть указаны необходимость установления административного надзора, предложения по административным ограничениям, которые будут наложены, и информация о месте жительства, выбранном лицом, в отношении которого может быть установлен административный надзор.

Н.С. Емельянов приводит следующий ряд видов допоступного поведения осужденных в местах лишения свободы:

- склонность к посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность;
- систематическое нарушение правил внутреннего распорядка;
- склонность к нападению на представителей администрации исправительного учреждения;
- организация азартных игр или активное участие в них с целью извлечения материальной или иной выгоды;
- организация и провокация группового противодействия требованиям администрации исправительного учреждения.

Если лицо, освобожденное из учреждений по исполнению наказания, по определенным причинам не имеет определенного места жительства, администрация учреждения по исполнению наказания решает вопрос о предоставлении ему жилья, постоянной или временной регистрации и помощи в трудоустройстве, а также о лечении лиц с ограниченными возможностями или тяжелыми заболеваниями, отправить запрос в соответствующие местные государственные органы, правоохранительные органы и медицинские учреждения.

Не позднее десяти дней со дня поступления заявления о необходимости установления административного надзора судья районного (городского) суда по уголовным делам рассматривает заявление о необходимости проведения административного надзора индивидуально в присутствии представителя органа внутренних дел.

Если лицо, в отношении которого рассматривается ходатайство об административном надзоре, уведомленное о времени и месте рассмотрения дела, не явилось в суд по неоправданным причинам, а также не подано ходатайство об отложении рассмотрения дела, ходатайство может быть рассмотрено судом без его присутствия.

В решении суда об установлении административного надзора должны быть указаны основания для установления административного надзора, его продолжительность и административные ограничения, налагаемые на поднадзорное лицо. Если административный надзор устанавливается при освобождении из учреждения по исполнению наказания, в решении суда об установлении

административного надзора также указывается срок прибытия в место жительства, выбранное поднадзорным лицом.

Если точное место жительства лица, освобожденного из учреждения по исполнению наказания, неизвестно, суд принимает решение об установлении административного надзора над последним местом жительства освобожденного до вынесения приговора о лишении свободы. При отсутствии места жительства поднадзорного лица суд выносит постановление, обязывающее местные государственные органы принять меры по обеспечению поднадзорного лица жильем.

При освобождении из учреждения по исполнению наказания начальник районного (городского) отдела ОВД по месту жительства подлежащего административному надзору лица после получения решения суда передает его сотруднику службы профилактики правонарушений, который осуществляет административный надзор, то есть дает указание лицу своевременно прибыть к выбранному им месту жительства, зарегистрировать его/ее биометрический паспорт (ID карта) и помочь в трудоустройстве.

В свою очередь, инспектор профилактики проводит собеседование с лицом, освобожденным из учреждения по исполнению наказания, следит за его своевременной регистрацией паспорта, направляет его в Центры социальной адаптации при хокимиятах для обеспечения его жильем, а также отправляет письменное ограничение на решение суда. Степень, в которой инспектор профилактики выполняет эти задачи, и его эффективность неразрывно связаны с сотрудничеством других отраслевых служб и общественности.

На основании анализов базовое взаимодействие можно условно разделить на две основные формы: а) взаимный обмен информацией - раннее выявление правонарушений или обмен определенной информацией между другими отраслевыми службами правоохранительных органов; б) практическое сотрудничество, которое проявляется в совместном планировании, осуществлении, подведении итогов, взаимопомощи и поддержке конкретных мероприятий.

Если лицо, освобожденное из учреждения по исполнению наказания, систематически нарушает общественный порядок и ущемляет законные интересы граждан, несмотря на предупреждение инспектора профилактики о его прекращении, административный надзор осуществляется по решению суда по представлению начальника районного (городского) ОВД. В данном случае основанием для установления административного надзора послужит соответствующая информация о нарушениях, выявленных в результате регулярных проверок поведения поднадзорного лица инспектором профилактики.

Инспектор профилактики пишет рапорт начальнику районного (городского) отдела внутренних дел и констатирует целесообразность установления административного надзора. К рапорту должны быть приложены данные о правонарушении и соответствующие документы. После рассмотрения этих документов начальником районного (городского) ОВД направляются в суд вместе с представлением о необходимости установления административного надзора над лицом.

Решение суда об установлении административного надзора объявляется лицу начальником районного (городского) отдела внутренних дел с распиской с разъяснением правил надзора, его обязанностей, предупреждением о привлечении к ответственности в случае уклонения от административного надзора и выезда с места жительства.

Согласно статье-9 Закона, административный надзор устанавливается на срок от шести месяцев до одного года. Срок административного надзора может быть продлен еще на шесть месяцев по требованию органов внутренних дел, но продленный срок надзора не может превышать срок, предусмотренный законом для истечения срока осуждения или снятия судимости. Продление срока административного надзора допускается, если поднадзорное лицо не принимает меры в установленный срок, нарушает общественный порядок, нарушает законные интересы граждан или не соблюдает наложенные на него ограничения.

Применение административного надзора необходимо рассматривать не только как факт, свидетельствующий о негативных последствиях осуждения, но и как систему комплексных мероприятий, способных оказать положительное воздействие на личность (говоря о ресоциализации лиц, имеющих судимость, а также обеспечении личной безопасности лица, освободившегося из мест лишения свободы) и служит достижению одной из основных целей наказания – исправлению преступника.

При исследовании практики привлечения лица к административной ответственности за нарушения ограничений административного надзора или же повторного совершения каких-либо преступлений или же правонарушений было выявлено, что если поднадзорное лицо исходя из человеческих потребностей имеет водительские права и водит автомобиль, то чисто исходя из человеческого фактора со стороны поднадзорного лица может быть допущено совершение правонарушений на транспорте и в области дорожного хозяйства и связи. А среди них существуют такие правонарушения, которые не представляют никакой опасности или не создает угрозу безопасности общества и государства. Если смотреть с этой точки зрения, то это нецелесообразно и если смотреть на это объективно не должно подвергаться к уголовной ответственности по статье-226 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и это воссоздает необходимость определения круга норм Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Административный надзор осуществляется при помощи таких методов, как:

- периодические проверки, которые позволяют узнать состояние поднадзорного лица;
- постоянное наблюдение позволяют понять лицу вернувшемуся из места лишения свободы, что за ним ведется непрерывный контроль, не позволяющий совершить противоправное деяние;
- обследование объекта, подлежащего надзору;
- анализ истребованных документов;
- изучение обращений юридических лиц, граждан;
- изучение публикаций в средствах массовой информации о присутствующих нарушениях закона в сфере государственного управления.

Преступная активность бывших осужденных высока не только потому, что они продолжают свою преступную деятельность, но и потому, что они учат неопытных, вызывающих доверия молодых людей, особенно несовершеннолетних, вести антиобщественный образ жизни, заниматься правонарушением и преступностью.

На основании статьи-10 определяется порядок объявления и вручение поднадзорному лицу постановления суда об установлении административного надзора, продлении его срока или частичной отмене административных ограничений.

В случае участия поднадзорного лица в судебном заседании постановление суда об установлении административного надзора, продлении его срока или частичной отмене административных ограничений объявляется поднадзорному лицу судом.

Постановление суда направляется соответственно в учреждение по исполнению наказания или орган внутренних дел по месту жительства поднадзорного лица для последующего вручения поднадзорному лицу под расписку.

При вручении постановления суда поднадзорному лицу разъясняются его права и обязанности, ответственность за нарушение установленных в отношении него административных ограничений и невыполнение возложенных обязанностей, в том числе самовольное оставление места жительства с целью уклонения от административного надзора, а лицу, в отношении которого административный надзор установлен перед освобождением из учреждения по исполнению наказания, — ответственность за неприбытие в определенный срок к избранному месту жительства.

Административный надзор осуществляется органом внутренних дел по месту жительства поднадзорного лица и включает в себя:

- ведение учета поднадзорных лиц в течение срока административного надзора, в том числе сбор информации об их образе жизни, поведении и намерениях;

- содействие социальной реабилитации и социальной адаптации поднадзорного лица;

- осуществление контроля за соблюдением поднадзорным лицом установленных в отношении него административных ограничений и выполнением возложенных обязанностей по месту жительства, работы, учебы или службы;

- проведение с поднадзорным лицом индивидуальной профилактической работы, направленной на предупреждение совершения им правонарушений;

- принятие мер по выявлению и документированию фактов нарушения поднадзорным лицом, установленных в отношении него административных ограничений и неисполнения им возложенных обязанностей.

В случае изменения места жительства административный надзор осуществляется органом внутренних дел по новому месту жительства поднадзорного лица.

Периодичность и время проведения мероприятий по осуществлению административного надзора определяются самостоятельно органом внутренних дел исходя из установленных судом административных ограничений, образа жизни, семейного положения, поведения поднадзорного лица, а также других обстоятельств, характеризующих его личность.

Административный надзор не должен препятствовать нормальной жизнедеятельности поднадзорного лица и осуществляется, как правило, в свободное время от его работы, учебы или службы.

Административный надзор прекращается в случаях:

- истечения срока, на который установлен административный надзор;
- погашения или снятия судимости;
- осуждения поднадзорного лица к лишению свободы и направления его к месту отбывания наказания;
- применения к поднадзорному лицу принудительных мер медицинского характера;
- выезда поднадзорного лица на постоянное место жительства в другое государство;
- смерть поднадзорного лица или вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

О прекращении административного надзора по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, органом внутренних дел выносится постановление.

По истечении не менее половины срока административного надзора на основании представления органа внутренних дел или заявления поднадзорного лица либо его представителя, а также по ходатайству трудового коллектива, общественного объединения и органа самоуправления граждан административный надзор может быть прекращен судом досрочно, если будет установлено, что поднадзорное лицо не совершает правонарушения, соблюдает установленные в отношении него административные ограничения и выполняет возложенные обязанности, а также при наличии положительных характеристик с места жительства, работы, учебы или службы. Представление, заявление или ходатайство о досрочном прекращении административного надзора подлежит рассмотрению в десятидневный срок.

О досрочном прекращении административного надзора судом выносится постановление, которое объявляется поднадзорному лицу.

При самовольном оставлении поднадзорным лицом места жительства, а также неприбытии в установленный срок без уважительных причин к месту жительства в случаях установления административного надзора при освобождении из учреждения по исполнению наказания орган внутренних дел принимает меры по установлению места пребывания и причин неприбытия поднадзорного лица.

В случае, когда не установлено место пребывания поднадзорного лица, орган внутренних дел направляет в суд представление о необходимости объявления в отношении него розыска с приложением документов о принятых мерах по установлению места пребывания и причин неприбытия поднадзорного лица (акт, письменные показания граждан, рапорт сотрудника органа внутренних дел).

Представление о необходимости объявления поднадзорного лица в розыск рассматривается судом в пятидневный срок. Суд выносит постановление об объявлении поднадзорного лица в розыск. Розыск поднадзорных лиц осуществляется органами внутренних дел.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан "Об административном надзоре за отдельными категориями лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказаний" от 02 апреля 2019 года №ЗРУ-532. URL: <http://www.lex.uz>

2. Закон Республики Узбекистан “Об административном надзоре за отдельными категориями лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказаний” от 02 апреля 2019 года №ЗРУ-532. URL: <http://www.lex.uz>
3. Закон Республики Узбекистан “Об административном надзоре за отдельными категориями лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказаний” от 02 апреля 2019 года №ЗРУ-532. URL: <http://www.lex.uz>
4. Д.М.Полонский, Т.А.Алейникова – “Способы осуществления административного надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы. URL: <https://cyberleninka.ru>
5. Закон Республики Узбекистан “Об административном надзоре за отдельными категориями лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказаний” от 02 апреля 2019 года №ЗРУ-532. URL: <http://www.lex.uz>
6. Закон Республики Узбекистан “Об административном надзоре за отдельными категориями лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказаний” от 02 апреля 2019 года №ЗРУ-532. URL: <http://www.lex.uz>
7. Г.Ю.Зинин – “Административный надзор как средство профилактики преступлений и правонарушений”, 2013 г. URL: <https://cyberleninka.ru>
8. Закон Республики Узбекистан “Об административном надзоре за отдельными категориями лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказаний” от 02 апреля 2019 года №ЗРУ-532. URL: <http://www.lex.uz>
9. З.Ш. Шаумаров. Женщины–равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.
10. З.Ш. Шаумаров. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений //Zamonaviy fan, ta’lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.
11. З.Ш. Шаумаров, З.Е. Ильясова. Организация деятельности инспекторов профилактики с отраслевыми службами ОВД по осуществлению профилактического учёта //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 110-114.
12. З.Ш. Шаумаров, З.Е. Ильясова. Организационные моменты деятельности инспектора профилактики по взятию на профилактический учёт лиц, освобожденных из мест лишения свободы //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 1-2. – С. 4-8.
13. З.Ш. Шаумаров, Б. Баходиржонов. Организационно-правовые основы организации профилактики правонарушений, связанных с религиозным экстремизмом //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – Volume 2, Issue 4, April 2025. Page 33-40.
14. З.Ш. Шаумаров, Б. Баходиржонов. Профилактика правонарушений, связанных с религиозным экстремизмом: понятие и
15. особенности //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – Volume 2, Issue 4, April 2025. Page 41-46.
16. К.А. Саиткулов, З.Ш. Шаумаров. Особенности административной ответственности несовершеннолетних // Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali – 2022. – Т. 1 (7) – С. 84-88.